

DESARROLLO DE GELES LUBRICANTES BASADOS EN MATERIALES LIGNOCELULÓSICOS Y ACEITES VEGETALES

Antonio María Borrero-López, José Fernando Rubio Valle, Mari Carmen Sánchez Carrillo, José Enrique Martín Alfonso, Concepción Valencia Barragan, José María Franco Gomez

Pro2TecS—Chemical Process and Product Technology Research Centre, Departamento de Ingeniería Química, Química Física y Ciencia de los Materiales, ETSI, Campus de “El Carmen”, Universidad de Huelva, 21071 Huelva, Spain

Palabras clave: Lignina; Grasa lubricante; Oleogel; Aceite de ricino; Pasta de celulosa.

La asociación americana de ensayos de materiales (ASTM) define a las grasas lubricantes como un material sólido o semifluido que consiste en un agente espesante disperso en un líquido lubricante, donde se pueden incluir otros aditivos en pequeñas cantidades, otorgándoles estas algunas propiedades específicas [1]. Por lo tanto, las grasas lubricantes convencionales pueden considerarse suspensiones coloidales en las que un agente espesante sólido, tradicionalmente un jabón metálico, se dispersa en una matriz líquida, generalmente en un aceite mineral, conformando una red tridimensional en forma de gel [2].

Estudios recientes estiman que aproximadamente el 55% de la cantidad total de lubricantes comercializados en todo el mundo terminan en el medio ambiente debido a pérdidas, volatilidad, vertidos o accidentes [3]. El consumo global de grasas lubricantes se estima en 1,3 millones de toneladas, de las cuales el 90% se procesa a partir de aceites minerales, el 9% a partir de aceites sintéticos y solo el 1% a partir de aceites biodegradables [4]. Teniendo en cuenta que las grasas lubricantes están compuestas principalmente de aceites minerales o sintéticos y jabones metálicos, los cuales no son biodegradables, existe una preocupación generalizada en este sector industrial por reemplazar estos componentes por otros biodegradables u obtenidos de recursos naturales, reduciendo de esta forma su impacto en el medio ambiente.

Una posible solución puede ser el uso de polímeros naturales y aceites vegetales para desarrollar oleogeles o dispersiones estables de fibras naturales. De este modo, se ha prestado especial atención a los materiales lignocelulósicos, cuya amplia disponibilidad, carácter natural, biodegradabilidad y sus propiedades singulares los hacen extremadamente interesantes como objeto de estudio en multitud de campos de investigación y aplicación. Así, residuos provenientes de la agricultura como son la paja de trigo y cebada, pasta de celulosa obtenida mediante tratamiento de especies como el eucalipto y el pino, o ligninas residuales procedentes de procesos de transformación de bioetanol, residuos agrícolas, etc., han sido satisfactoriamente aprovechados como agente espesante mediante su funcionalización con agentes tipo isocianato [5–7]. El grupo isocianato pueden reaccionar con los grupos hidroxilos presentes en las distintas estructuras lignocelulósicas, dando lugar a enlaces uretano, los cuales generan una red tridimensional capaz de contener el aceite, formando oleogeles que pueden ser utilizados como grasas lubricantes. Estos espesantes, junto al aceite de ricino, también de origen vegetal, forman geles químicos, debido a la

presencia de grupos hidroxilo en la estructura del aceite. Estos oleogeles poseen excelentes propiedades tanto reológicas como tribológicas, haciendo de estos sistemas alternativos biodegradables potenciales para el reemplazamiento de las grasas tradicionales [8].

Fig. 1. Ejemplo de grasa lubricante obtenida a partir de lignina procedente de paja de trigo [5].

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo financiero del proyecto recibidos por parte del ministerio de Ciencia en Innovación (RTI2018-096080-B-C21 MICINN, UE). Los autores también agradecen las becas predoctorales de Antonio María Borrero López (FPU16/03697) y José Fernando Rubio Valle (PRE2019-090632).

Referencias

- [1] M.B. Chittick, Petroleum Lubricating Greases, in: Evaluation of Petroleum Products; ASTM International, West Conshohocken, 1940, pp. 11-18.
- [2] NLGI Lubricating Greases Guide, fifth ed., Kansas City, 2006.
- [3] A.Z. Syahir, N.W.M. Zulkifli, H.H. Masjuki, M.A. Kalam, A. Alabdulkarem, M. Gulzar, L.S. Khuong, M.H. Harith, A review on bio-based lubricants and their applications, *J. Clean. Prod.* 168 (2017) 997–1016.
- [4] T.M. Panchal, A. Patel, D.D. Chauhan, M. Thomas, J.V. Patel, A methodological review on bio-lubricants from vegetable oil based resources, *Renew. Sustain. Energy Rev.* 70 (2017) 65–70.
- [5] A.M. Borrero-López, A. Blánquez, C. Valencia, M. Hernández, M.E. Arias, M.E. Eugenio, Ú. Fillat, J.M. Franco, Valorization of Soda Lignin from Wheat Straw Solid-State Fermentation: Production of Oleogels, *ACS Sustain. Chem. Eng.* 6 (2018) 5198–5205.
- [6] A.M. Borrero-López, A. Blánquez, C. Valencia, M. Hernández, M.E. Arias, J.M. Franco, Influence of solid-state fermentation with *Streptomyces* on the ability of wheat and barley straws to thicken castor oil for lubricating purposes, *Ind. Crops Prod.* 140 (2019) 111625.
- [7] A.M. Borrero-López, R. Martín-Sampedro, D. Ibarra, C. Valencia, M.E. Eugenio, J.M. Franco, Evaluation of lignin-enriched side-streams from different biomass conversion processes as thickeners in bio-lubricant formulations, *Int. J. Biol. Macromol.* 162 (2020) 1398–1413.
- [8] C. Fajardo, A. Blánquez, G. Domínguez, A.M. Borrero-López, C. Valencia, M. Hernández, M.E. Arias, J. Rodríguez, Assessment of Sustainability of Bio Treated Lignocellulose-Based Oleogels, *Polymers* 13 (2021) 267.